

Niwelacje:

1. 48,635 m n.p.m.
2. 48,692 m n.p.m.
3. 48,783 m n.p.m.
4. 48,724 m n.p.m.
5. 48,704 m n.p.m.
6. 48,688m n.p.m.
7. 48,776 m n.p.m.
8. 48,982 m n.p.m.
9. 48,876 m n.p.m.
10. 48,770 m n.p.m.

Borkowo stan. 1
AZP14/25-10

Kurhan 1 (część S)
Sondaż 2/23 i 2/24
23.08.2023
oprac. K.I. Michałak
"Archeolog" Pracownia Archeologiczna
Łukasz Polczyński

3m

część nieeksplorowana

zarys wykopu 2023

zarys wykopu 2024